

UDK.635.34

**XITOIY BARGLI KARAMI (*BRASSICA RAPA SUBSP. CHINENSIS L.*) NING
ETAPISHARLIK, HOSILDORLIK XUSUSIYTLARI VA QIMMATLI XO'JALIK
BELGILARI**

X.X.Xudoyorova, q.x.f.f.d. (PhD), ToshDAU hudoyorova1976@mail.ru

Annotatsiya. Karam turlari asosan dunyoning mo'tadil iqlimli mamlakatlarida keng tarqalgan bo'lib, oziq-ovqat ekinlari orasida 25 o'rinni egallaydi. Har yili dunyoda 16 million gektarga yaqin maydonlarda karamning har xil turlari yetishtiriladi. Kam tarqalgan xitoy bargli karami (*Brassica rapa subsp. chinensis L.*) ning botanik tasnifi, biologik xususiyatlari va qimmatli xo'jalik belgilari, etapisharlik, hosildorlik bo'yicha ilmiy tadqiqotlar Toshkent viloyati iqlim sharoitida o'rganildi.

Kalit so'zlar: Xitoy karami, genetik, gulpoya, urug'lar, hosildorlik, o'suv davri, o'simlik mahsuldorligi.

Аннотация. Виды капусты распространены преимущественно в стабильный странах мира и занимают 25-е место среди продовольственных культур. Ежегодно в мире различные виды капусты выращиваются примерно на 16 миллионах гектаров земли. Изучены научные исследования по ботанической классификации, биологическим свойствам и ценным хозяйственным характеристикам редкой китайской капусты (*Brassica rapa subsp. chinensis L.*) в климатических условиях Ташкентской области.

Ключевая слова: китайская капуста, генетический, стебель цветка, семена, урожайность, период роста, продуктивность растения.

Annotation. Cabbage species are widely distributed mainly in temperate countries of the world, occupying 25th place among food crops. Every year, various types of cabbage are grown on about 16 million hectares of land in the world. Scientific studies on the botanical classification, biological characteristics and valuable economic characteristics of the rare Chinese cabbage (*Brassica rapa subsp. chinensis L.*) were studied in the climatic conditions of the Tashkent region.

Keywords: Chinese cabbage, genetics, gulpoya, seeds, productivity, growth period, plant productivity.

KIRISH

Dunyoda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda sabzavot ekinlarining o'rni beqiyos bo'lib, ularning tarkibida oqsillar, uglevodlar, kraxmal, yengil hazm bo'luvchi moylar, turli xil vitaminlar, minerallar va fermentlarga boyligi tufayli insoniyatning kundalik iste'mol mahsulotlarini 80-85 foizini tashkil qiladi. Bugungi kunda dunyoda aholi sonining 8,0 milliarddan ortib ketganligi oziq-ovqat muammosining barqarorligini ta'minlamoqda

Respublikamizda ham sog'lom ovqatlanish muhitiga katta e'tibor berilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2022-2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi Farmonining 30-maqsadida, meva-sabzavotchilikni rivojlantirish, urug'chilik va ko'chat etishtirish bo'yicha milliy dasturni amalga oshirish muhim strategik vazifalardan biri qilib belgilab berilgan

Xitoy bargli karami V-VI asrdan boshlab Sharqiy Osiyo mamlakatlarida keng yetishtirilgan. Xitoy bargli karami tarkibida ko'p miqdorda A va S vitaminlari mavjud. O'rtacha 100 gramida 13kilokaloriya, 0,2 gr yog', 1,5 gr oqsil, 105 mg kalsiy, 0,8 mg temir, 19 mg magniy va 65 mg natriy mavjud va boshqa foydali moddalarga boyligi sababli ko'hna xitoy tabobatida uyqusizlikda, kamqonlikda, bosh og'rig'ida va asab kasalliklarni davolashda ham keng foydalanilgan.

Respublikamiz uchun esa xitoy bargli karami noan'anaviy sabzavot hisoblanadi. Xitoy bargli karami bir yillik o'simlik bo'lib, yangiligicha, dimlangan, qovurilgan va qaynatilgan holatlarda iste'mol qilinadi.

Buning asosiy sababi respublikamiz uchun noan'anaviy bo'lgan sabzavot turlarining mahalliy sharoitga mos ertapishar, serhosil, vitaminlarga boy navlarining yaratilmaganligi va yetishtirish texnologiyasini yetarlicha o'rganilmaganligidir.

"O'ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN

Biz tomondan olib borilayotgan tadqiqotlar ham aynan shunga bag'ishlanib, karamning yangi turi xitoy bargli karamining chetdan introduksiya qilingan navlarini respublikamiz iqlim sharoitida qimmatli xo'jalik belgilari bo'yicha o'rganish va istiqbolli navlarini tanlash va xalqimiz dasturxoniga taqdim etishga bag'ishlangan.

Xitoy bargli karamining nav namunalari qimmatli xo'jalik belgi va xususiyatlari bo'yicha tadqiqot natijalari

Xitoy barg karami (respublikamiz iqlim-sharoitida yetishtirilganda) nav va duragaylarining

asosiy qimmatli xo'jalik belgi va xususiyatlariga to'xtalib o'tamiz.

Tadqiqotlarga xitoy bargli karamining 13 ta nav va namunalari jalb etilgan bo'lib uch yil davomida har bir nav namunalardan 10 tadan o'simliklarda morfo-biologik va qimmatli xo'jalik belgilari, jumladan: o'simlikdagi barglar soni, barg plastinkasi, barg bandining uzunligi, shakli, rangi, hosilning yetilishi 10%, 75%, bitta o'simlikning o'rtacha vazni (g), hosildorlik, tovarbop mahsulot ulushi (%) bo'yicha o'rganildi va biometrik tahlillar olib borildi (2-jadval).

1-jadval

Xitoy barg karami nav va duragaylarining qimmatli xo'jalik xususiyatlari (2014-2016 yy.)

Katalog №	Namuna nomi	Kelib chiqishi	O'suv davri, kun	O'simlik baland-ligi, sm	Bitta o'simlikning o'rtacha vazni, g	Umumiy hosildorligi, t/ga
k-117	Sharq go'zali, st.	O'zbekiston	40	28	238	23,8
k-133	Vesnyanka	Rossiya	35	24	200	20,0
k-131	Goluba	Rossiya	45	25	247	24,7
k-130	Vitavir	Rossiya	45	20	237	23,7
k-132	Korolla	Rossiya	52	30	248	24,8
K-134	Xolodok F1	Rossiya	55	26	266	26,6
K-135	Krasa Vostoka	Rossiya	49	27	240	24,0
k-41	LB01105	Tayvan	38	30	266	26,6
k-109	TB00911	Tayvan	37	29	204	20,4
k-110	TB 00912	Tayvan	39	26	210	21,0
k-111	TB 00916	Tayvan	39	28	225	22,5
k-42	LB01106	Tayvan	35	26	200	20,0
k-120	BP 05	Xitoy	32	25	209	20,9
k-121	BP 31	Xitoy	35	29	207	20,7

Kolleksiya ko'chatxonasida o'simliklarning texnik yetilishi vizual usulda aniqlandi va hosil yig'im-terimi amalga oshirildi.

Xitoy bargli karam kolleksiyasi namunalari ertapisharlik xususiyati bo'yicha o'rganish natijalari.

Xitoy bargli karam namunalari ertapisharlik xususiyati bo'yicha o'rganilganda quyidagi 5 ta, k-

120 BP 05, k-121 «BP 31» (Xitoy, 32-35 kun); k-42 B01106, k-109 TB00911 (Tayvan 35-37 kun) va k-133 "Vesnyanka"(Rossiya 35 kun) namunalari e'tiborimizni jalb etdi. Ushbu namunalarning o'suv davri 32-37 kuni tashkil etib andoza Sharq go'zali navi nisbatan 5-7 kun oldin texnik yetilganligi qayd etildi (3-jadval).

2-jadval

Ertapisharlik xususiyati bo'yicha ajratib olingan namunalarning qimmatli xo'jalik belgilari (2014-2016 yy.)

Katalog №	Katalog №	Kelib chiqishi	O'suv davri, kun	Hosild. t/ga	Tovarbop mahsulot	
					t/ga	%

"O'ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKNILARINI ZAMONAVIY USULLARDA YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN

k-117	st. Sharq go'zali	O'zbekiston	40	23,8	21,7	91,0
k-133	Vesnyanka	Rossiya	35	20,0	16,8	84,2
k.109	TB00911	Tayvan	37	20,4	17,1	83,6
k-42	B01106	Tayvan	35	20,0	15,4	87,2
k-120	BP 05	Xitoy	32	20,9	17,6	84,5
k-121	BP 31	Xitoy	35	20,7	17,6	85,2

Biroq, ushbu namunalarning hosildorligi va tovarbop mahsulotlarni ulushi andoza "Sharq go'zali" naviga nisbatan past ekanligi aniqlandi.

Sharq go'zali navining hosildorligi o'rtacha 23,8 t/ga bo'lib, shundan tovarbop mahsulot 21,7 t/ga ni tashkil etdi. Bu esa yalpi

hosildorlikning 91% demakdir. Ertapisharlik xususiyatiga ega bo'lgan namunalarning deyarli barchasida hosildorlik (2,9-3,8 t/ga) va tovarbop mahsulot ulushi bo'yicha ham andozaga nisbatan (5,8-7,4%) past natijalarga ega bo'lganligi kuzatildi (1-diagramma).

1-rasm. Ertapisharlik xususiyati bo'yicha ajratib olingan namunalarning qimmatli xo'jalik belgilari (2014-2016 yy.)

Ushbu namunalarda birinchi barglarining nisbatan sarg'ayishi, barg plastinkalarining mexanik ta'sirga chidamsizligi, barglarning qayrilishi tufayli qora chiziqlarning paydo bo'lishi va barg bandlarining nafisligi mahsulotning tovarboplik xususiyatining pasayishiga sabab bo'ldi. Biroq, Rossiyaning Vesnyanka va Xitoyning BP 05 va BP 31, Tayvaning B01106 namunalari seleksiya uchun istiqbolli birlamchi manba hisoblanadi. Kelgusida ushbu namunalarni bilan yakka tanlash orqali ultra ertapishar (28-30 kun) navlarni yaratish imkoniyati mavjud.

Xitoy bargli karami kolleksiyasi namunalarning hosildorlik xususiyati bo'yicha o'rganish natijalari.

Xitoy bargli karamining o'rganilgan 13 ta nav namunalardan 8 tasi andoza navga nisbatan

(k-133 Vesnyanka, K-135 Krasa Vostoka (Rossiya), k-109 TB00911, k-110 TB 00912, k-111 TB 00916, k-42 B01106 (Tayvan), k-120 BP05 va k-121 BP 31 (Xitoy)) 1,3-3,8 t/ga past hosildorlikka ega ekanligi aniqlangan bo'lsa, k-130 Vitavir (Rossiya) namunasi esa 23,7 t/ga natija bilan andoza "Sharq go'zali" (23,8 t/ga) naviga deyarli tenglashdi.

Uch yillik tadqiqotlar jarayonida xitoy bargli karamining 4 ta serhosil namunalarni ajratib olindi. Ushbu namunalarga k-131 Goluba (24,7 t/ga), 134 Xolodok F₁ (26,6 t/ga), k-132 Korolla (24,8 t/ga) Rossiya nav namunalari va k-41 LB01105 (26,6 t/ga) Tayvan namunalari kiritilib andoza navga nisbatan hosildorlik 0,9-2,8 t/ga yuqori ekanligi aniqlandi (4-jadval).

3-jadval

Hosildorlik xususiyati bo'yicha ajratib olingan namunalarning qimmatli xo'jalik belgilari (2014-2016 y.y.)

**"O'ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA
YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI
OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN**

Kat. №	Namuna nomi	Kelib chiqishi	Hosildorlik, t/ga	Tovarbob mahsulot	
				t/ga	%
k-117	Sharq go'zali, st.	O'zbekiston	23,8	21,7	91,0
k-131	Goluba	Rossiya	24,7	21,7	88,3
k-132	Korolla	Rossiya	24,8	20,2	83,2
k-134	Xolodok F ₁	Rossiya	26,6	25,3	95,3
k-41	LB01105	Tayvan	26,6	25,3	95,2

Ushbu hosildorlik xususiyati bo'yicha tanlab olingan namunalardan k-41 LB01105 ning o'suv davri 38 kunni tashkil etib andoza navga nisbatan ikki kun oldin pishib yetilganligi aniqlangan bo'lsa, k-131, Goluba 45 kun, k-132, Korolla 52 kun, k-134, Xolodok F₁ da esa texnik pishib yetilish uchun 55 kun kerak bo'ldi. Andoza Sharq go'zali naviga nisbatan Goluba 5 kun, Korolla 12 kun, Xolodok F₁ da esa 15 kun kechroq texnik pishib yetilganligi qayd etildi (2-diagramma).

Hosildorlik xususiyati bo'yicha tanlab olingan k-41 (Tayvan), k-131 Goluba (Rossiya) nav namunalar va k-134 Xolodok F₁ duragayi serhosil navlarni yaratishda seleksiya uchun qimmatli birlamchi manba hisoblanadi.

XULOSA:

Республикамиз иклим-шароитида хитой баргли карам нав ва намуналарининг морфологик белгилари ўрганилганда барг пластинкаларининг, барг бандининг йўғонлиги, барг пластинкасининг шакли,

асосда жойлашиши, барг қирралари, барг банди, барг томирларининг жойлашиши, барг томирларининг дағал, ингичка пластинкасининг ва барг бандининг ранги билан ҳам бир-биридан фарқланиши қайд этилди.

Ўрганилган намуналардан эртапишарлик белгиси бўйича к-120 ВР 05, к-121 «ВР 31» (Хитой, 32-35 кун); к-42 В01106, к-109 ТВ00911 (Тайван 35-37 кун) ва к-133 "Веснянка"(Россия 35 кун) нав ва дурагайлар танлаб олинди. Ушбу танлаб олинган намуналар андоза "Шарқ гўзали" навига нисбатан 5-7 кун олдин пишиб етилди.

Энг юқори ҳосилдорлик к-41 LB01105 (Тайван), к-131 Голуба (Россия) нав намуналар ва к-134 Холодок F₁ дурагайида кузатилиб, андозага нисбатан 0,9-2,8 т/га юқори ҳосил берганлиги аниқланди.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. E.M.Amanova X, Xudoyorova Perspective Sources from the Collection of Chinese cabbage (*Brassica rapa* subsp. *chinensis* L) for Breeding. International Journal of Biological Engineering and Agriculture (May 2023). – USA, 2023. – Volume 2. – Issue 5. – P. 49-53 (ISSN: 2833-5376; IF: 9.51/2023)
2. M.E.Amanova, X, Xudoyorova Kam tarqalgan xitoy bargli karam (*Brassica rapa* var. *chinensis*) ning istiqbolli nav namunalarini tanlash. "O'zbekiston agrar fani xabarnomasi" jurnali. – Toshkent, 2023. – № 4 (10/2). – B. 104-108 (06.00.00; № 7)
3. X, Xudoyorova, Xudayarov M.M. Morfobiologicheskaya i bioximicheskaya xarakteristika sorta kitayskiy kapusty (*Brassica chinensis* L.) dlya osennogo vьgacцnaya. Integrirovannaya sistema zaxщity rasteniy ot vrediteley i bolezney (monografiya). – Germaniya, 2021. – B. 186-189
4. Amanova M.E., Rustamov A.S. X, Xudoyorova Xitoy bargli karamining agrobiologik xususiyatlari. "Shirin meva Agribiznes" jurnali. – Toshkent, 2022. – № 22. – B. 26-28.
5. X, Xudoyorova, Xitoy bargli karami (*Brassica rapa* subsp. *chinensis* L.) ning ertapishar nav namunalarini tanlash. "Qishloq xo'jaligi, atrof-muhit va barqaror rivojlanish" milliy konferensiyasi. – Toshkent, 2023. – B. 20-23
6. X, Xudoyorova, Xitoy bargli karami (*Brassica rapa* subsp. *chinensis* L.) ning hosildor va sifatli hosil miqdori yuqori nav namunalarini tanlash. "Qishloq xo'jaligi, atrof-muhit va barqaror rivojlanish" milliy konferensiyasi. – Toshkent, 2023. – B. 20-23